

ВИНОЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Жўраев Дилшод Худойқуллович

ТДИУ мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033662>

***Аннотация.** Мазкур мақолада виночилик саноати корхоналарида товар-моддий захиралар ҳисобининг хусусиятлари тадқиқ этилган. Хом ашё турлари ва уларнинг хоссаларига мос равишда моддий ресурсларни баҳолаш, уларни қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш ва тайёр маҳсулот сифатида чиқариш жараёнида бухгалтерия ҳисоби механизмлари ёритиб берилган. Шунингдек, маҳсулот яратилиш занжирида инвентаризация, нормалаш ва аниқлаб бориш услублари таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** виночилик, товар-моддий захиралар, хом ашё, узум, табиий камайиш, ФИФО, партияли ҳисоб, инвентаризация, вино саноати, бухгалтерия ҳисоби, захираларни баҳолаш.*

Сўнгги йилларда виночилик тармоғи жаҳон бозорида барқарор ўсиш тенденцияларидан бирини намоён қилмоқда. Халқаро виночилик ва винодорлик ташкилоти маълумотларига кўра, 2023 йилда дунё бўйича умумий вино ишлаб чиқариш ҳажми 244 млн гектолитрни ташкил этди, шундан энг йирик ишлаб чиқарувчилар Италия, Франция, Испания, АҚШ ва Чили бўлди. Жаҳон бозорида винога бўлган талабнинг ўсиши, айниқса премиум-сегмент ва органик вино маҳсулотлари бўйича, виночилик соҳасига янги инвестицияларни жалб этмоқда.

Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда узумчилик ва виночилик соҳасига эътибор кучайиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2024 йил якунлари бўйича мамлакатда узум етиштириш ҳажми 1,8 млн тонна, виноматериаллар ишлаб чиқариш эса 3,2 млн декалитрдан ортиқни ташкил этди. Саноат ҳисоботларига кўра, миллий виночилик маҳсулотлари ички бозор улушининг тахминан 70–75 фоизини ташкил этмоқда, қолган қисми экспортга йўналтирилмоқда; асосий экспорт бозорлари Россия Федерацияси, Қозоғистон, Қирғизистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатларидир.

Ўзбекистонда виночилик соҳаси миллий иқтисоднинг алоҳида сегменти сифатида аграр соҳа, қайта ишлаш саноати ва чакана-улгуржи савдо билан чамбарчас боғлиқ. Виночиликда товар-моддий захираларни аниқ ҳисобга олиш корхоналарнинг молиявий натижаларини тўғри баҳолаш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва самарали бошқарув қарорларини қабул қилишда муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, хом ашёнинг мавсумий йиғилиши, биокимёвий ўзгаришларга учраш хусусияти ва табиий камайишни инобатга олиш зарурати виночиликда бухгалтерия ҳисобига йўналтирилган махсус ёндашувни талаб қилади.

Виночилик корхоналарида захиралар қуйидаги турларга ажратилади:

1. Асосий хом ашё

- узум

- мавсумий шириватма (сок)
 - янги айланмадаги мураббо асоси
2. Ёрдамчи материаллар
- хамиртуруш ва бактерия ферментлари
 - концентратлар
 - қанд ва шакар шарбати

3. Тара ва идишлар

- шиша идишлар
- бочка ва резервуарлар
- қоплар, стеллажлар

4. Тайёр маҳсулот

- винонинг турлари (қизил, оқ, розе, муссажа ва бошқалар)
- қўшимча қийматга эга маҳсул сериялар

Узум хом ашёсининг мавсумий йиғилиши туфайли захиралар бир вақтда катта ҳажмда йиғилади ва кейин мавсумдан ташқари даврда истеъмол қилинади. Шунинг учун захиралар учун маҳсул сақлаш шароитлари ва ҳисоб методи талаб этилади.

Узум ва бошқа органик моддалар ферментация жараёнида физик ва кимёвий таркибини ўзгартиради. Бу эса захираларнинг вақтинчалик қадрсизланишини инобатга олган ҳолда баҳолашни талаб қилади.

Узум, шарбат, хидланувчи ва буғланувчи моддалар сақлаш жараёнида йўқотишларга учрайди. Шунинг учун:

- табиий камайиш нормалари
- меъёрланган йўқотиш коэффициентлари бухгалтерия ҳисобида инобатга олинади.

1-жадвал

Виночилик саноатида товар-моддий захираларнинг ўзига хос хусусиятлари

№	Хусусият	Виночилик саноатида намоён бўлиши	Ҳисобга олишдаги таъсири
1	Мавсумийлик	Узум йиғими йилда фақат 1–2 ойда амалга ошади	Катта ҳажмдаги захираларни қисқа муддатда қабул қилиш ва рўйхатга олиш талаб этилади
2	Биокимёвий ўзгаришлар	Ферментация, қандоклаш, модда айланиши	Захира қиймати вақт ўтиши билан ўзгариши мумкин – баҳолашда коррекция талаб этилади
3	Табиий камайиш	Буғланиш, чўкма чиқиши, сарфдаги йўқотиш	Табиий камайиш нормалари асосида бухгалтерияда ҳисобга олинади
4	Партияли ишлаб чиқариш	Ҳар бир партия узум тури, ҳосил йили ва ферментлаш даврига эга	Захиралар партиялар кесимида ҳисобга олинади
5	Сақлаш шароитларига сезгирлик	Температура, намлик, ҳаво айланиши	Сақлаш харжатлари ортгани учун захира қийматига таъсир кўрсатади
6	Муддати чекланган истеъмол	Узум ва шарбатнинг тез бузилиши	ФИФО усулини мажбурий қўллашга олиб келади
7	Сифатга боғлиқ нархланиш	Қизил вино, ялтироқ вино, премиум категория	Захира ва тайёр маҳсулот баҳолаш турли сегментларда юритилади

Жадвал таҳлили шуни кўрсатадики, виночилик саноатида товар-моддий захиралар бухгалтерия ҳисоби одатий ишлаб чиқариш тармоқларидан сезиларли даражада фарқ

қилади. Мавсумий хом ашёнинг қисқа даврда йиғилиши, унинг биокимёвий ўзгаришларга учраши, табиий камайишлар ва маҳсулотнинг партияли ишлаб чиқарилиши бухгалтерия ҳисобига юқори талаб қўяди. Бу эса захираларни:

- партия бўйича алоҳида юритиш,
- ФИФО усулини мажбурий қўллаш,
- табиий камайиш нормативлари асосида айланмани ҳисоблаш,
- захиралар қийматини биокимёвий ўзгаришлар асосида қайта баҳолаш каби ҳисоб-усулларини амалга оширишни тақозо этади.

Шу сабабли виночилик корхоналарида моддий захираларнинг тўғри ҳисобини ташкил этиш молиявий натижаларнинг ишончилигини таъминлайди, маҳсулот сифатига кафолат беради ва корхонанинг бозорда рақобатбардошлигини кучайтиради.

Юқоридаги таҳлилдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, виночилик саноатида товар-моддий захиралар ҳисобини ташкил этиш бошқа ишлаб чиқариш тармоқларига нисбатан мураккаб ва кўп қирралидир. Мавсумий хом ашё базаси, унинг биокимёвий ўзгарувчанлиги, табиий йўқотишлар мавжудлиги ва партияли ишлаб чиқариш жараёни захираларни аниқ баҳолашга катта талаб қўяди. Юқорида келтирилган ФИФО усули, партия бўйича ҳисоб юритиш, табиий камайиш нормативларининг жорий этилиши виночиликда ҳисоб тизимининг шаффофлиги ва ишончилигини таъминлайди. Захираларни тўғри бошқариш корхоналарнинг рентабеллигига, маҳсулот сифатининг ошишига ва бозор рақобатбардошлигига тўғридан-тўғри таъсир қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. С.Н. Ташназаров. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик. Тошкент., 2018.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси. – Т. Адолат.: 2008 йил.
3. И.К.Очилов ва ., Ж.Э.Курбанбаев. Молиявий ҳисоб. Ўқув қўлланма.- Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2007.
4. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси. – Т. Адолат.: 2008 йил.
5. Земцова Н. А. Развитие системы управленческого учета в перерабатывающей отрасли АПК: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мичуринский государственный аграрный университет. – Мичуринск, 2010.
6. Феськова М. В. Влияние организационно-технологических особенностей виноделия на организацию и ведение управленческого учета // Концепт. – 2014. – Современные научные исследования. Вып. 2. – ART 55032. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/55032.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. Земцова Н. А. Указ. соч.
7. О. В. Ефимова. Финансовый анализ: инструментарий обоснования экономических решений. М.:КноРус, 2020
8. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. 416 с. (Серия «Высшее образование»).